

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE
ET DE LA JEUNESSE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction du numérique
pour l'éducation

CAHIER
D'EXPÉRIENCE

NUMÉRIQUE, ÉDUCATION ET
INNOVATION

Numérique, éducation et innovation

Influences transformatives du passage au distanciel sur l'écosystème scolaire

InteractionHybridation
2020-2022

GTnum

INFLUENCES TRANSFORMATIVES DU PASSAGE AU DISTANCIEL SUR L'ECOSYSTEME SCOLAIRE CAHIER D'EXPERIENCE

L'auteure

Sylvie Vitel, DRANE site de Nancy-Metz

Projet piloté par

Stéphanie Fleck, Université de Lorraine - PERSEUs
Audrey Serna, INSA de Lyon – LIRIS

Ces travaux sont publiés dans le cadre des groupes thématiques numériques soutenus par la Direction du numérique pour l'éducation.

- Eduscol <https://eduscol.education.fr/2174/enseigner-et-apprendre-avec-la-recherche-les-groupes-thematiques-numeriques-gtnum>
- Carnet Hypothèses « Éducation, numérique et recherche » <https://edunumrech.hypotheses.org/>

Mois année

Conditions d'utilisation : sauf indication contraire, tout le contenu de ce document est disponible sous [Licence Ouverte 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

SOMMAIRE

Sommaire	3
Avant-propos	4
Introduction	5
1 /// Les atouts d'un territoire précurseur.....	6
Des outils et des pratiques numériques déjà installés dans le second degré...6	
Accélération du déploiement des outils et ressources numériques dans le premier degré	7

2 /// La continuité pédagogique : des enjeux de pilotage	9
Un contexte peu favorable	9
De nouvelles stratégies au service de la continuité pédagogique	9

3 /// Accompagner les enseignants	12
Former aux usages de l'ENT.....	12
Accompagner par un réseau de proximité.....	13

4 /// Accompagner les familles	16
Aider les parents à accompagner leur enfant.....	16
Aider les parents à l'orientation de leur enfant	17

Conclusion	19
------------------	----

AVANT-PROPOS

Impulsé par la Direction du Numérique pour l'Éducation, le groupe de travail numérique « GTnum 2 » # InteractionHybridation est co-animé par les laboratoires de recherche PErSEUs - Psychologies Ergonomique et Sociale pour l'Expérience Utilisateurs, EA 7312, de l'Université de Lorraine, et LIRIS - Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Système d'information, UMR5205 CNRS -, de INSA Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1 / Université Lumière Lyon 2 / École Centrale de Lyon.

C'est dans ce cadre que ce cahier d'expérience a été rédigé à partir de témoignages recueillis sous forme de capsules vidéo¹ lors du Retex (retour d'expériences) ordonné par le Ministère de l'Éducation nationale à la suite du confinement de mars 2020.

Un nombre important de tournages a été réalisé par l'académie de Nancy-Metz pour collecter les expériences des différents acteurs de l'éducation : chefs d'établissement, directeurs d'école, inspecteurs, formateurs et référents aux usages du numérique, Conseillers Principaux d'Éducation (CPE), professeurs et responsables associatifs.

Douze de ces documents ont ainsi été retenus pour contribuer à la réflexion autour des influences transformatives de l'enseignement à distance sur l'écosystème scolaire.

¹ Vidéos en libre accès sur le site Eduvidéo au lien suivant <https://eduvideo.fr/accueil-responsive/>
Influences transformatives du passage au distanciel sur l'écosystème scolaire

INTRODUCTION

Ce cahier d'expérience s'adresse à un public d'enseignants, formateurs, éducateurs, cadres de l'Éducation, enseignants-chercheurs mais aussi de parents. Les paroles recueillies ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme universelles mais elles peuvent susciter la réflexion de tous les acteurs autour des transformations engendrées sur l'écosystème existant.

Du 15 mars au 3 juillet 2020, la particularité du contexte sanitaire a en effet conduit l'ensemble des communautés éducative et territoriale à se mobiliser pour garantir à tous les conditions d'une continuité pédagogique effective. Qu'il s'agisse du ministère de l'Éducation Nationale, des collectivités, des services des rectorats, des corps d'inspection, des personnels de direction et de vie scolaire ou des enseignants, chaque acteur de l'éducation a fait preuve d'ingéniosité pour maintenir le contact avec les élèves et leurs parents. Tous les moyens disponibles ont été mis en œuvre pour permettre la poursuite des apprentissages, renforcer les savoir-faire et assurer la liaison école-famille.

Ce partage d'expériences novatrices, utilisant les outils numériques, participe à la transformation des pratiques individuelles et collectives, initiée lors du confinement, que ce soit en situation d'enseignement totalement à distance ou sous format hybride.

Les documents retenus s'attachent aux points de vue de directeurs d'école, chefs d'établissement, inspecteurs, conseillers principaux d'éducation, enseignants et présidents d'associations, œuvrant tous pour garder le lien avec les élèves et leurs familles et installer une réelle continuité pédagogique.

Les personnes interviewées, conscientes des difficultés et de la nécessité d'un accompagnement au plus près des besoins, apportent un éclairage sur les leviers qu'elles ont utilisés ou les nouvelles modalités générées par les outils numériques. Elles envisagent toutes les potentialités offertes par l'enseignement hybride pour des usages futurs.

1 /// LES ATOUTS D'UN TERRITOIRE PRECURSEUR

Des outils et des pratiques numériques déjà installés dans le second degré

Afin de développer les pratiques numériques et l'utilisation de ressources d'apprentissage innovantes, l'académie de Nancy-Metz a répondu à différents appels à projet lancés par le Ministère de l'Éducation Nationale.

De 2016 à 2017, Les conseils départementaux, en lien étroit avec la Délégation Académique au Numérique pour l'Éducation (DANE) et la Direction des systèmes d'information et de l'innovation digitale (DSI), ont mis en place un **plan d'équipement des collèges**, associé à un important **plan de formation des enseignants au numérique** et à une **diffusion massive de ressources numériques pédagogiques**.

Les outils, tels que les Banques de Ressources Numériques Éducatives (BRNE), permettent des apprentissages en temps réel ou à distance via la création d'activités et de supports numériques pour la classe, la réalisation de cours, de situations d'entraînement, de révision, le suivi et l'évaluation des compétences travaillées.

Mise en place d'un plan d'équipement des collèges (2015 – 2017).

Déployé en trois vagues de 2017 à 2020 dans les 3 académies de la Région Grand Est (Nancy-Metz, Reims, Strasbourg), le lycée numérique a constitué un véritable atout lors du confinement avec des établissements dotés d'un **équipement performant** (vidéoprojecteurs interactifs, 15800 bornes wifi, liaison 100 Mbps minimum), **des lycéens bénéficiant chacun d'un ordinateur portable** et un **accès gratuit à la suite Microsoft Office** pour les personnels et les élèves. L'accompagnement des établissements et des personnels aux nouveaux usages liés à l'utilisation des outils numériques, renforcé par des formations dispensées par le pôle Lycée 4.0 de la DANE a fortement facilité la mise en œuvre de la continuité pédagogique dans les lycées.

Déploiement du projet Lycée 4.0 dans la Région Grand Est (2017 – 2020).

Accélération du déploiement des outils et ressources numériques dans le premier degré

Si l'objectif de poursuite de la continuité pédagogique est commun au premier et au second degrés, les modalités de sa mise en œuvre ne sont pas similaires, l'écosystème numérique déjà solidement ancré dans le secondaire commençant seulement à être plus fortement implanté dans le primaire.

L'année 2019 a vu les projets ENT se multiplier fortement dans le premier degré, notamment par les co-financements apportés par le projet « Ecoles numériques innovantes et ruralité » (ENIR), incitant les enseignants à mieux s'inscrire dans [le référentiel des compétences professionnelles et des métiers du professorat et de l'éducation](#), à individualiser leur enseignement, à développer le travail collaboratif et à éduquer les élèves à un usage responsable d'Internet.

L'élaboration d'une stratégie académique visant à **organiser une cohérence des outils numériques**, a conduit en juin 2019 à la signature de la convention de partenariat entre le Conseil départemental de la Moselle et l'académie de Nancy-Metz, formalisée par le lancement du **programme Fus@é** « Faciliter les usages e-éducatifs ».

Fus@é : un programme pour garantir la continuité école-collège.

Construit en logique de grappes scolaires fédérées autour de collèges, ce programme ambitionne le **déploiement du socle numérique pour les écoles**² (infrastructure, portail pédagogique, mobilité) par une collaboration inédite entre conseil départemental de Moselle, Direction des Services Départementaux de l'Éducation nationale (DSDEN), DANE et communes concernées.

C'est dans ce cadre que la grappe du secteur préfigurateur de Puttelange-aux-Lacs, 12 écoles rattachées à un collège, a pu être équipée de tablettes, d'une solution de visioconférence et de tableaux interactifs. Sous l'impulsion du département et avec l'appui de la DANE de Nancy-Metz, les directeurs d'école et les professeurs, associés à l'**installation de l'ENT Aria@ne 57** prévue en mars 2020, ont bénéficié d'une formation aux usages du numérique. Facile à prendre en main, cette solution d'ENT a pour vocation de développer les échanges entre l'école et la maison, les projets inter-degré école-collège et de sensibiliser les élèves aux usages responsables du numérique. Le confinement a accéléré le déploiement de cet ENT, initialement prévu au seul secteur de Puttelange, à l'**ensemble du territoire mosellan** dès mars 2020.

² Modalité de groupements de commande, de subventionnement à la hauteur du plan national Innovation Numérique d'Excellence pour l'École (INEE) mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations Influences transformatives du passage au distanciel sur l'écosystème scolaire

2 /// LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE : DES ENJEUX DE PILOTAGE

Un contexte peu favorable

La fermeture des établissements et la mise en place de la continuité pédagogique ont généré une sollicitation des services numériques et notamment un nombre de connexions à tous les ENT, Mon Bureau Numérique, Ari@ne 57, BeneyluSchool, très supérieur aux chiffres habituels, conduisant à la **saturation des systèmes**. Les utilisateurs ont commencé par rencontrer des ralentissements ou des difficultés d'accès et de navigation puis à voir leur demande de connexion totalement rejetée. De nombreux professeurs se sont alors tournés vers une multitude de ressources disponibles sur internet, hélas souvent peu soucieuses du RGPD³, dans le but de pouvoir continuer à travailler avec leurs élèves et de limiter les cas de décrochage. Le **renforcement des serveurs**, la priorisation des accès enseignants et élèves, la réduction des fonctionnalités accessibles, associés à l'écriture d'un **cadre de recommandations de ressources** et à des **formations** aux outils et aux usages ont très rapidement permis de faire de l'ENT un **outil privilégié pour garder le contact avec les élèves**.

Même si les désagréments occasionnés par les difficultés technologiques suivis très rapidement de la période de vacances de Pâques ont certainement favorisé le décrochage d'élèves déjà fragiles malgré les efforts de la communauté éducative, élèves et enseignants se sont très rapidement appropriés les outils reconnus par l'institution :

- **ENT Mon Bureau Numérique et Ari@ne 57** pour communiquer, fournir des plans de travail, déposer et collecter les divers travaux écrits et oraux ;
- **Ma classe à la maison, plateforme du CNED** permettant de faire cours en direct en visioconférence, de communiquer de vive voix avec les élèves et de répartir la classe en groupes de travail.

De nouvelles stratégies au service de la continuité pédagogique

Pendant la période de confinement, de nouvelles stratégies ont dû être imaginées et mises en œuvre par les différents acteurs pour **maintenir la continuité pédagogique et**

³ Règlement Général sur la Protection des Données
Influences transformatives du passage au distanciel sur l'écosystème scolaire

administrative entre les équipes de direction, de vie scolaire, d'enseignants, les élèves et les familles.

Les capsules vidéo, accessibles aux liens ci-dessous, présentent la mise en place de la continuité pédagogique dans deux lycées de l'académie situés en centre-ville, l'un polyvalent, l'autre professionnel, en s'attachant au rôle des outils numériques dans le pilotage à distance d'un établissement par sa proviseure et dans la gestion de l'assiduité par le Conseiller Principal d'Éducation (CPE) secondé par les assistants d'éducation.

Garder la relation avec les enseignants afin qu'eux-mêmes puissent maintenir un lien optimal avec leurs élèves était l'objectif premier de la direction du lycée Hanzelet. PARTAGE, l'Intranet académique, propose divers outils numériques, dont la messagerie académique, pour la communication écrite dans un cadre institutionnel. Très rapidement le **besoin de communiquer à l'oral** s'est révélé primordial pour faciliter les échanges. C'est donc dans ce contexte que la direction a décidé d'utiliser la **classe virtuelle VIA** pour organiser des réunions en visioconférence avec les professeurs principaux mais aussi avec les différentes équipes enseignantes, notamment lors des **conseils de classe** et des **prises de décision**.

Ce pilotage à distance a permis de **renforcer la cohésion des équipes de l'établissement** et de **limiter le décrochage des élèves** même s'il est évident que l'investissement au travail des lycéens et l'assiduité lors des classes virtuelles a pu varier selon les classes, notamment dans les sections d'enseignement professionnel (SEP). En règle générale, **les services de Mon Bureau Numérique, de Moodle et des classes virtuelles ont largement été suivis** et utilisés.

Bien que les élèves soient habitués à travailler avec le numérique, ils ne maîtrisent pas toujours suffisamment l'outil informatique dans un cadre professionnel. Les manques constatés ont conduit les équipes à réfléchir à la **mise en place de cafés pédagogiques** pour les années suivantes, le but étant de mieux accompagner l'ensemble des élèves à la maîtrise de l'outil informatique.

« Nous nous sommes rendu compte que beaucoup d'élèves ne maîtrisaient pas l'outil informatique. Ils maîtrisent parfaitement le téléphone, charger des applications, c'est très simple. Maintenant avoir une utilisation professionnelle de l'outil informatique, c'est beaucoup plus compliqué, on s'en est rendu compte. Donc je pense que l'année prochaine, nous allons réfléchir sur un accompagnement de l'ensemble de nos élèves. (Jacquot Isabelle, proviseure)⁴ »

Si le pilotage du chef d'établissement s'est révélé essentiel, le rôle de ses équipes proches telles que celle du Conseiller Principal d'Éducation (CPE) n'en a pas moins été primordial. Malgré la fermeture des établissements, **la gestion et le suivi des élèves** réalisés par **la vie scolaire** se sont poursuivis. **Lutter contre le décrochage scolaire** a toujours été au cœur des préoccupations et pour cela, il était nécessaire de **garder un lien régulier avec les élèves et les familles**.

Avec les **assistants d'éducation**, l'accompagnement s'est fait par téléphone, envoi de SMS, de courriels ou dépôt et réception de travaux sur l'ENT **en lien avec les professeurs principaux**.

⁴ Vidéo « [Lycée 4.0 : pilotage et apport du dispositif dans un contexte inédit](#) », consultée le 21 novembre 2022. Influences transformatives du passage au distanciel sur l'écosystème scolaire

« Le support essentiel a été l'espace numérique de travail. Ensuite on a utilisé les SMS pour relancer les familles dans certains cas, le téléphone, les e-mails, tout ce qui était à notre disposition. (Grepinet Thierry, CPE)⁵ »

Les conseils de classe ont pu se tenir en visioconférence de manière de plus en plus fluide au fur et à mesure de l'expérience. Le travail de la vie scolaire s'est poursuivi à la reprise des cours en présentiel. Après avoir contacté toutes les familles pour les **informer sur les protocoles** mis en place, les **guider** dans la recherche de documentation, notamment pour l'**orientation**, ou les convaincre de renvoyer leur enfant en classe, le CPE a convoqué en entretiens individuels les 5 à 10% d'élèves décrocheurs pour trouver des solutions avec eux et organiser la rentrée de septembre.

⁵ Vidéo « [Lycée 4.0 : rôle de la vie scolaire en période de confinement](#) », consultée le 21 novembre 2022. Influences transformatives du passage au distanciel sur l'écosystème scolaire

3 /// ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS

Que ce soit dans le premier ou le second degré, les nouvelles modalités d'enseignement ont nécessité un **accompagnement des équipes de direction et des personnels enseignants** car dans le cadre d'un enseignement à distance il est plus difficile de maintenir l'intérêt et la motivation.

Former aux usages de l'ENT

La situation liée à la pandémie a fortement contribué à l'**accélération des usages de l'ENT MBN dans toute l'académie**. Pour assurer un accompagnement de proximité, les référents numériques des lycées ont mis en place, pour leurs collègues mais aussi pour les élèves, des **formations aux usages** de l'ENT MBN, à la classe virtuelle du CNED et à d'autres ressources numériques permettant de mettre en œuvre un **enseignement à distance efficace**.

Les témoignages ci-dessous évoquent l'importance du déploiement des ENT dans la communication école-famille dans le premier degré et des stratégies de pilotage employées pour faciliter l'appropriation par tous de ces nouveaux outils.

Sous l'impulsion de l'inspectrice de la circonscription de Saint-Avold Est, les professeurs ont pu intégrer l'ENT dans leurs pratiques en tant qu'**outil indispensable pour communiquer avec les élèves et les parents**, personnaliser les parcours de chacun et continuer à enseigner en classe, à distance puis en mode hybride.

Plusieurs phases de formation aux usages de l'ENT.

[Lien école-famille : stratégies de pilotage en circonscription](#)

4min 01 / Inspection de Saint-Avold Est (57)

Témoignage de l'équipe de circonscription

Après avoir tout d'abord communiqué via le site web de l'école et les adresses électroniques des parents, les professeurs se sont très vite aperçus du manque d'efficacité de ces moyens. Sous l'impulsion de son directeur, l'école Saint Eucaire de Metz a choisi de mettre en place les outils de l'ENT Ari@ne 57 avec les élèves des cycles 2 et 3 (du CP au CM2) : cahier de texte, messagerie, casier, cahier multimédia, frise chronologique et cartes mentales. Plusieurs enseignants ont utilisé le cahier multimédia pour faire des leçons en ligne mais aussi comme cahier du jour puisque cette fonctionnalité offre la possibilité d'inclure du texte, du son, des images ou de la vidéo.

Continuité pédagogique : Maintien du lien école-famille, côté directeur d'école

2min 52 / Ecole Saint-Eucaire, Metz (57)

Témoignage du directeur d'école

En centralisant toutes les ressources au même endroit, **l'ENT simplifie l'accès aux documents** pour l'élève et facilite la restitution du travail. Il est ainsi possible de continuer à travailler avec tous les élèves dont des classes ULIS⁶, notamment par l'utilisation du cahier, la création de groupes de travail répartis selon les besoins, le partage des dossiers avec les collègues et la **personnalisation des travaux** par l'envoi individualisé de pages spécifiques. Cet outil a permis à l'enseignante spécialisée de corriger, annoter, apporter des précisions, conseiller ses élèves de façon immédiate et surtout de les encourager malgré la distance.

Continuité pédagogique : Inclusion scolaire en période de confinement

2min 42 / Ecole Saint-Eucaire, Metz (57)

Témoignage d'une enseignante ULIS

A travers l'ENT, **les élèves ont développé des compétences numériques** comme la gestion des fichiers, des impressions, la sauvegarde des dossiers, et ont appris à **devenir plus autonomes**. Simple d'utilisation et **reconnu par les familles** comme un **moyen de communication effectif avec l'école**, l'ENT Ari@ne 57 a ouvert de nombreuses possibilités d'interactions non seulement avec les parents mais aussi de façon directe avec les enfants et même avec les enfants entre eux. La communication avec le professeur, sans passer par les adultes de la maison, et le fait de pouvoir lui poser des questions, comme ils le feraient dans la classe, ont été fort appréciés des élèves tout comme la possibilité de mettre à jour leur profil, d'échanger avec leurs camarades, de prendre de leurs nouvelles ou de les informer de leur humeur en cliquant sur les émoticônes disponibles.

Période Covid-19, de nouvelles pratiques d'enseignement

Ecole Saint-Eucaire, Metz (57)

Témoignages d'élèves

Le confinement a permis à chacun de **découvrir** ou d'**approfondir** ces interfaces, d'en **explorer** les diverses fonctionnalités, de **partager** ses compétences avec tous, d'**installer des usages** qui se poursuivront dans les années à venir, notamment avec l'utilisation du cahier de textes, des espaces informations et documents, en parallèle des outils traditionnels et en fonction des besoins des enseignants.

Accompagner par un réseau de proximité

Des Formateurs aux Usages du Numérique (FUN) et des Enseignants Référents aux Usages du Numérique (ERUN) rayonnent auprès de leurs collègues du premier degré dans toutes les écoles du territoire académique. Lors de la situation sanitaire totalement inédite, il leur a fallu **répondre de toute urgence aux inquiétudes des professeurs** en leur conseillant les outils les plus adaptés selon les besoins de chaque école, en les **aidant à communiquer** avec les

⁶ Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire, dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degré.

élèves et leurs familles, à **accompagner les parents** dans l'utilisation des tablettes et à assurer la continuité pédagogique.

Rôle des FUN-ERUN.

Dans la circonscription de Saint-Avoid Est, après avoir formé ses collègues de façon massive, le FUN a **accompagné chaque enseignant** en le contactant par téléphone pour définir avec lui la meilleure formation de proximité à mettre en place en vue de mieux répondre à ses besoins et à ceux de ses élèves. Des questions spécifiques sont apparues telles que la mise à disposition des ressources et des devoirs par le cahier de texte, la collecte de travaux, la création d'un blog, les fonctionnalités de la messagerie ou l'animation d'une classe virtuelle.

L'ERUN de Verdun explique, quant à elle, qu'elle a proposé des activités ludiques, dynamiques et interactives pour **animer son réseau d'enseignants** et **garder les élèves mobilisés** : *escape games*, défis, scénarios pédagogiques variés. Ces nouvelles **ressources engageantes pour les élèves** et l'accompagnement apporté au plus près des enseignants ont permis de transformer le regard de certains collègues éloignés du numérique, de **créer un sentiment de confiance** et d'ouvrir des perspectives pour les années futures.

[Défis collaboratifs : réseau d'enseignants dynamisé avec le numérique](#)

4min 28 / IEN de Verdun (55)

Témoignage d'une ERUN

Malgré les aléas technologiques subis pendant près d'une semaine, l'équipe pédagogique de l'école Loge Blanche d'Épinal a préféré patienter en **privilegiant les outils institutionnels** dont l'ENT plutôt que de se diriger vers des ressources non officielles.

En proposant des tutoriels, des astuces et des pratiques de classe à distance, le directeur de cette école élémentaire a fortement contribué à la mise en place d'un **forum d'assistance, de partage et d'entraide** à l'utilisation de l'ENT BeneyluSchool. Cette initiative a permis la **coopération de tous les enseignants de l'école**, la **mutualisation des documents** administratifs tels que les comptes-rendus de réunion avec l'inspectrice et le **développement des usages pédagogiques de l'ENT**.

[Un forum dédié à l'ENT pour permettre aux enseignants de s'entraider ?](#)

3min 24 / École Loge Blanche, Épinal (88)

Témoignage du directeur d'école

4 /// ACCOMPAGNER LES FAMILLES

La position dans laquelle se sont trouvés certains parents lors du confinement ne peut être comparée à une situation traditionnelle d'aide aux devoirs. Plusieurs d'entre eux télétravaillaient tout en gérant les apprentissages d'enfants d'âges différents. Demander à un parent de se substituer au professeur et d'enseigner des contenus à son enfant n'est pas chose aisée. Peut-être n'a-t-il ni le savoir-faire ni les connaissances ou peut-être est-il en difficulté lui-même pour comprendre les cours, les expliciter et aider son enfant à se les approprier. Non seulement les compétences de chacun peuvent être très disparates mais le matériel disponible au sein des foyers l'est tout autant. Enfin l'instauration de la période de confinement au troisième trimestre, à l'approche des examens et des choix d'orientation pour les poursuites d'études, a créé de l'angoisse auprès des élèves mais aussi auprès des familles. Certaines écoles et associations de quartier se sont donc mobilisées pour accompagner au mieux enfants et adultes.

Des directeurs d'école, proviseurs et présidents d'associations témoignent ci-dessous d'initiatives prises lors du confinement.

Aider les parents à accompagner leur enfant

En petite section de maternelle, il est essentiel de ne mettre ni les enfants ni les parents en difficulté, en leur **proposant des situations pédagogiques innovantes mais réalisables** avec le matériel présent à la maison. Une chasse aux objets d'une certaine couleur, présents dans la maison, peut être facilement organisée et partagée sur le site de l'école ou par mail sous forme de photo prise à l'aide d'un smartphone, lorsque les familles sont suffisamment équipées. A l'école Charles Perrault, petite école d'environ 80 élèves, la plupart des familles s'est connectée au site de l'école, a téléchargé les contenus pédagogiques mis à disposition et a réalisé les activités proposées par l'enseignant.

[Parentalité, éducation et apprentissage en maternelle par le numérique](#)

3min 59 / École maternelle Charles Perrault, Champigneulle (54)

Thèmes : Usage du numérique, Participation active des familles, Frein, Formation

A Epinal, les familles des 115 élèves de l'école Loge Blanche étaient déjà accoutumées à communiquer via l'ENT BeneyluSchool. Cependant plusieurs parents se sont retrouvés en difficulté pour faire classe à la maison, expliquer les cours et faire faire les devoirs. Les enseignants ont dû **organiser un suivi à distance** en appelant chaque famille individuellement afin de les épauler ou simplement les rassurer : vérification des identifiants de l'ENT, d'un accès à un matériel informatique, de la capacité à l'utiliser et à expliciter les cours. Le fait de contacter les parents régulièrement, à des horaires variables, pas forcément ceux de la journée d'école, a contribué à installer une **relation de confiance renforcée entre l'école et les familles**.

D'autre part, en **partenariat avec la mairie** et afin d'**accompagner les familles les plus éloignées du numérique**, le directeur de l'école a participé à la mise en place d'un service de livraison à domicile des cours et devoirs. Envoyés sous format numérique par l'école, les documents ont pu être imprimés dans les locaux de la mairie, portés à leurs destinataires finaux (10% de la population de l'école non équipés) et expliqués par téléphone par les enseignants.

Des parents interviewés reconnaissent d'ailleurs tout l'intérêt que l'enseignement hybride peut avoir même s'ils ont une préférence pour la classe en présentiel.

[Même confinés, ils se connectENT](#)

6min 06 / Ecole Loge Blanche, Epinal (88)

Thèmes : Difficultés, Soutien aux infrastructures, Usages de l'ENT, Nouvelles pratiques

Dans les Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV), de nombreuses familles sont loin de bénéficier d'un équipement informatique suffisant. Plusieurs **associations de quartier** se sont investies dans le cadre du lien école-famille. Trois d'entre elles, implantées à Vandœuvre-lès-Nancy témoignent de leur mission d'accompagnement auprès des familles : photocopies des cours dans les locaux de l'association et distribution à domicile, en lien avec les professeurs et les services communaux. Les bénévoles ont pu s'appuyer sur l'expertise de la DANE pour se former aux plateformes collaboratives, aux classes virtuelles et à l'ENT. **En mutualisant leurs pratiques**, ils ont ainsi pu **apporter un accompagnement à distance personnalisé** selon les besoins de chaque foyer. Les membres de l'association ont contacté les familles par téléphone ou par visioconférence pour vérifier la poursuite du travail scolaire, parer aux difficultés, aider à la prise en main des outils, notamment l'ENT et mettre en place une réelle aide aux devoirs. Cette collaboration, engagée avec la DANE par le projet Ambition 21 Numavenir⁷, offre des perspectives pour organiser de façon plus pérenne les dispositifs d'aide aux devoirs les années suivantes.

[Actions avec les associations de quartiers en période de confinement](#)

5min 57 / MJC Etoile, Vandœuvre-lès-Nancy (54)

Thèmes : Relation école-famille, Travail en équipe et formation, Problèmes techniques

Aider les parents à l'orientation de leur enfant

Rester en contact avec tous les publics est la priorité de tous. La tenue des portes ouvertes destinées plus particulièrement à un public de 3e, est un événement annuel important dans la vie d'un établissement mais il l'est également pour les parents qui hésitent à choisir une section générale, technologique ou professionnelle. Cette journée permet aux jeunes adolescents accompagnés de leurs parents de découvrir le site de leur futur lycée, de s'informer sur ses spécificités au gré des ateliers animés par les enseignants et leurs élèves et de commencer à établir des liens qui faciliteront la communication par la suite.

⁷ Ambition 21 – Numavenir est un projet financé par des fonds européens qui s'appuie sur le numérique pour favoriser la persévérance et lutter contre le décrochage scolaire dans les quatre départements de l'académie de Nancy-Metz. <http://numavenir.com/>

Public visé :

7 collèges du
bassin de
Forbach

Jour J :

Introduction par la Direction
Informations sur les filières,
présentations des particularités des
matières, ouverture culturelle par
les enseignants

**Communication vers les
familles :**

Envoi d'un dépliant avec lien
de connexion et QRCode

Portes ouvertes virtuelles au lycée Condorcet de Schœneck.

[Continuité pédagogique et orientation : accompagner les familles](#)

5min 06 / Lycée Condorcet, Schœneck (57)

Thèmes : Lieu alternatif d'information, Organisation, Nouvelles pratiques

Les **nouvelles compétences développées par l'équipe enseignante** au cours de cet exercice offrent ainsi des possibilités supplémentaires pour l'avenir, notamment l'**organisation de portes ouvertes sous un format hybride** à la fois en présentiel et en virtuel pour les familles qui ne pourraient pas se déplacer.

CONCLUSION

En conclusion, ces témoignages prouvent que le **maintien du lien non seulement avec les élèves mais aussi avec leurs familles** était la préoccupation principale de tous les acteurs. Grâce aux initiatives multiples facilitées par les systèmes numériques, la continuité pédagogique a pu être assurée. Lors de la première quinzaine du confinement, les difficultés techniques dues à la montée en charge de **l'ENT** n'ont pas empêché ce dispositif de **devenir l'outil privilégié de travail de l'école primaire au lycée**. Éducation nationale, collectivités, associations, tous se sont mobilisés pour **mettre en place une communication la plus effective possible**, pour **renouveler les pratiques pédagogiques** et pour apporter son aide à tous les élèves, notamment à ceux les plus éloignés du numérique mais aussi de l'école. Cette situation inédite a permis de prendre conscience des inégalités face à l'accès aux outils numériques ainsi que des potentialités offertes par l'enseignement hybride.

Ce document est rédigé par les équipes de recherche dans le cadre des GTnum du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

La responsabilité des contenus publiés leur appartient.